

Bd. Mar. 1902

HARVARD LAW LIBRARY.

Received *Nov. 28, 1883.*

Entscheidungen
des
Reichsgerichts.

Herausgegeben
von
den Mitgliedern des Gerichtshofes.

Entscheidungen in Strassachen.

Erster Band.

Leipzig,
Verlag von Veit & Comp.
1880.

29V

17

3

*

c

Entscheidungen

des

Germany

Reichsgerichts

in

Strafsachen.

Erster Band.

8^o

Leipzig,

Verlag von Veit & Comp.

1880. - 97

Rec. Nov. 28, 1883.

Druck von Mehger & Wittig in Leipzig.

1. Was ist „wissentliche Verletzung einer Absperrungsmaßregel“ und „zuständige Behörde“ im Sinne des §. 328 St.G.B.'s?
Preuß. Gesetz v. 25. Juni 1875 betr. die Abwehr von Viehseuchen
§. 74. (Pr. G. S. S. 306.)

II. Straffenat. Urtr. v. 21. Oktober 1879 g. R. Rep. 26/79.

I. Kreisgericht Belgard.

II. Appellationsgericht Cöslin.

Aus den Gründen:

„Die Vorinstanzen nehmen als erwiesen an,
daß durch den zuständigen Amtsvorsteher zu Coserger wegen Ausbruches der Pockenseuche unter den Schafen zu Cowanz die Sperre dieses Ortes für den Verkehr mit Schafen am 12. September 1878 angeordnet und bekannt gemacht ist;

daß die Mitangeklagten R. und G. von diesem Sperrgebote Kenntnis gehabt haben;

daß während des Bestehens dieses Gebotes der Angeklagte R. zu zwei verschiedenen Malen an den Angeklagten G. Hammel verkauft, oder doch bei dem Verkaufe mitgewirkt und insbesondere die Hammel auf seinem Hofe dem G. übergeben habe, ungeachtet er wußte, daß dieser sie aus dem Sperrbezirke ausführen werde, und

daß die Hammel von G. aus dem Sperrbezirke ausgeführt sind.

Auf Grund dieser Thatsachen wird von dem Kreisgerichte zu Belgard wider die beiden Angeklagten thatsächlich festgestellt, daß dieselben im November 1878 zu Cowanz zu zwei verschiedenen Malen die von der zuständigen Behörde zur Verhütung der Pockenseuche angeordneten Absperrungsmaßregeln wissentlich verletzt haben.

eintreten soll, so darf von dem Erfordernisse des Antrages allein wegen solcher Umstände, welche die Person des Verletzten betreffen, nicht abgesehen werden. Der Antrag auf Strafverfolgung konnte vorliegend wegen des Alters des verletzten Kindes nur durch den gesetzlichen Vertreter desselben gestellt werden. Daß und wie die Bestellung eines solchen herbeizuführen war, ist im §. 16 der Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875 vorgeschrieben; insbesondere hatte darnach die uneheliche Mutter die Verpflichtung, alsbald nachdem die Notwendigkeit der Einleitung der Vormundschaft sich ergeben, dem Vormundschaftsgericht Anzeige zu machen. Ist durch den inzwischen erfolgten Tod des Kindes die Bestellung eines gesetzlichen Vertreters unausführbar geworden, so folgt daraus nur, daß der vom Gesetze zur Strafverfolgung erforderte Antrag nicht beschafft werden kann, nicht aber, daß es eines solchen Antrages nunmehr nicht bedarf und die Strafverfolgung von Amts wegen zulässig wird.“

174. Steht der Annahme des Kausalzusammenhanges zwischen der Handlung und dem Erfolge eine eigene, zur Herbeiführung des Todes mitwirkfam gewesene, Fahrlässigkeit des Getöteten entgegen?
St.G.B. §. 222.

I. Straffenat. Urt. v. 12. April 1880 g. R. Rep. 570/80.

I. Landgericht Liegnitz.

Nach den thatsächlichen Feststellungen des mit der Revision angegriffenen Urtheiles hat die Angeklagte eine mit aufgelöstem Arsenik gefüllte gewöhnliche Wein- oder Rumflasche offen auf das Fensterbrett der Wohnstube gestellt und sich dann aus derselben entfernt, obgleich ihr bei einiger Aufmerksamkeit die Möglichkeit zum Bewußtsein gekommen sein würde, daß während ihrer Abwesenheit ein Mensch, insonderheit ihr dem Trunke ergebener Ehemann, aus der Flasche trinken und an dem Genuße der Flüssigkeit sterben könne. Es trat dann auch während der Abwesenheit der Angeklagten deren Ehemann in die Stube, trank ohne weiteres aus der Flasche und starb nach wenigen Stunden an den Wirkungen des Arseniks. Er war nicht frei von jedem Verschulden an seinem Tode, weil er sich unter den obwaltenden Verhältnissen zu einer näheren Prüfung des Inhaltes der Flasche aufgefordert fühlen

mußte, bevor er aus derselben trank. Dieser Thatbestand wird von dem Urteile rechtlich dahin gewürdigt: unerachtet der verschuldeten eigenen, von dem Willen der Angeklagten ganz unabhängigen, Mitwirksamkeit ihres Ehemannes zu seinem Tode sei doch die Ursache dieses Todes in ihrem ganzen Umfange auf das Hinstellen und Stehenlassen der Gifflasche zurückzuführen. Denn ohne diese Thätigkeit der Angeklagten würden das Gelüste des Getöteten, aus der Flasche zu trinken, und die Folgen dieses Gelüstes nicht hervorgerufen worden sein. Es habe aber auch dieser Verlauf ihrer Kausalität von der Angeklagten als möglich vorhergesehen werden können, und es sei darum der Tod ihres Ehemannes nicht allein von ihr verursacht worden, sondern es sei auch diese Verursachung eine verschuldete gewesen. Sonach müsse sie wegen fahrlässiger Tötung bestraft werden.

Die gegen die Beurteilung der Angeklagten eingelegte Revision wurde verworfen.

Gründe:

„Die Revisionschrift behauptet, die Anwendung des Begriffes der fahrlässigen Tötung setze voraus, daß die Handlung des Beschuldigten für sich allein, ohne das Hinzutreten der Handlungen anderer, den Erfolg herbeigeführt habe. Das ist aber nur insoweit richtig, als in der Thätigkeit des Beschuldigten allerdings die volle Ursache des eingetretenen Erfolges enthalten sein muß, wenn er für die Vollendung zur strafrechtlichen Verantwortung soll gezogen werden können. Ob dann auch noch die Thätigkeit anderer zur Herbeiführung des Erfolges behilflich gewesen ist, erscheint jedoch bedeutungslos. Denn die in der Thätigkeit des Beschuldigten an und für sich begründete volle Ursachlichkeit kann durch den Umstand, daß auch andere für den Erfolg mitwirksam geworden sind, nicht zum Wegfall kommen. Vorliegend ist thatsächlich angenommen worden, daß ohne das Hinstellen und Stehenlassen der Gifflasche der Ehemann der Angeklagten nicht getötet worden sein würde, daß also das Eintreten des ganzen Erfolges durch diese Thätigkeit der Angeklagten bedingt war, sonach aber auch die volle Ursachlichkeit in dieser Thätigkeit beruht. Daß der Ehemann der Angeklagten sich aus der Gifflasche den Tod trank, ist daher ein Teil deren eigener Kausalität, den sie auch verantworten muß, weil sie sich denselben bei gehöriger Aufmerksamkeit auf ihre Thätigkeit als möglich bevorstehend zum Bewußtsein gebracht haben würde.“

Auch ein außergewöhnlicher Verlauf der eigenen Kausalität und der Hinzutritt von Zufälligkeiten zu derselben beseitigt keineswegs die Ursachlichkeit, wie auch nicht die Verantwortlichkeit für dieselbe, insofern die betreffenden Ereignisse erwartet worden waren, oder bei einiger Aufmerksamkeit als möglich bevorstehend hätten erkannt werden können.

Endlich ist die Meinung der Revisionschrift, daß die Fahrlässigkeit die bewußte Gleichgiltigkeit gegen die Möglichkeit eines Schadens bedeute — das Urteil aber habe in diesem Sinne die Handlungsweise der Angeklagten nicht gekennzeichnet — nicht zutreffend. Denn das Bewußtsein der Möglichkeit des Erfolges ist kein notwendiges Erfordernis der Fahrlässigkeit.“

175. 1. Kommt die Straflosigkeit der Brandstiftung nach §. 310 St.G.B.'s dadurch zum Wegfall, daß der Thäter dritte Personen zum Löschen des Feuers herbeigerufen hatte?

2. Ist „Entdeckung“ der That identisch mit einer bloßen Wahrnehmung derselben?

3. Wird §. 310 St.G.B.'s erst dadurch ausgeschlossen, daß nach Vollendung der Brandstiftung durch wirkliches Brennen des Gebäudes noch ein weiterer Schaden eingetreten ist?

I. Straffenat. Ur. v. 3. Mai 1880 g. M. Rep. 1049/80.

I. Landgericht Freiburg.

Aus den Gründen:

„Das mit der Revision angegriffene Urteil hat festgestellt, daß die Angeklagte zwar fahrlässig einen Brand verursacht, hiefür aber straflos zu bleiben habe, indem, bevor der Brand entdeckt und ein weiterer als der durch die bloße Inbrandsetzung bewirkte Schaden entstanden gewesen, die G. M. von ihr zur Hilfe herbeigerufen worden sei, die aus dem vor dem Hause vorbeifließenden Bache zwei Kübel Wasser holte, von welchen jedoch nur einer zur Dämpfung des Feuers verwendet zu werden brauchte. Die Revisionschrift findet die auf diese Feststellung gestützte Freisprechung der Angeklagten ungerechtfertigt und behauptet zur Begründung ihrer Ansicht zunächst, der §. 310 St.G.B.'s enthalte nur einen Fall der thätigen Reue, wie sie von dem §. 46

Register.

Die beigezeichneten Zahlen beziehen sich auf die Seite.

A. Sachregister.

- A.**
- Ablehnung** von Beweisanzträgen,
s. Beweisanzträge.
- Abficht,**
rechtswidrige. Entziehung eines
Geschäftsvorteiles 293
Absichtlich, verschiedene Bedeu-
tung 172. 329
- Abperrungsmaßregeln** bei Vieh-
feuchen (St.G.B. §. 328).
Begriff. Öffentliche Verletzung.
Zuständige Behörde. Ortspolizei-
behörde 1
- Abtreibung** der Leibesfrucht.
Anwendung der Mittel zur A.
durch einen anderen mit Einwilli-
gung der Schwangeren. Straf-
barkeit der letzteren aus §. 218
Abs. 1. 2. St.G.B.'s 263
Gleichzeitige Bejahung der A.
durch die Schwangere und An-
wendung der Mittel dazu bei ihr
durch einen Dritten. Wider-
spruch 263
Verabreichung der Mittel und
eingetretener Erfolg, aber Frei-
sprechung der Schwangeren 350
- Verschaffung der Mittel gegen
Entgelt bei Nichteintritt des Er-
folges 194. 350
Verschaffung der Mittel ohne
Entgelt. Beihilfe 270
Versuch der A. mit untaug-
lichen Mitteln 439
- Ärgerniß,** öffentliches, durch un-
züchtige Handlungen (St.G.B.
§. 183).
Vornahme an einem öffent-
lichen Orte 199
- Amtsausübung,** rechtmäßige.
Sachliche Unzuständigkeit. Auf-
trag des Vorgesetzten. Haus-
suchung. Amtsdienner. Wider-
stand 26
Erefutor in Preußen. Zuzie-
hung zweier Zeugen 165
Polizeibeamte in Preußen. Vor-
läufige Ergreifung und Fest-
nahme. Abhaltung von strafbaren
Handlungen. Eintritt in fremde
Wohnungen zur Nachtzeit 93
Zwangsgestellung. Eintritt in
die Wohnung Dritter 331

- Amtsdiener.**
Hausjuchung; rechtmäßige
Amtsausübung 26
- Amtsbehandlungen** der Geistlichen,
f. Geistliche.
- Angeklagter.**
Wahnsinn,
f. Hauptverhandlung.
- Anklageschrift.**
Zustellung oder Verlesung an
den Angeklagten. Revisionsgrund
345
- Anordnungen** der Centralbehörden,
f. Socialdemokratische Bestre-
bungen.
- Anschlußerklärung** des Nebenklägers,
f. Nebenklage.
- Anschuldigung**, falsche.
Verjährung der angezeigten
strafbaren Handlung 229
- Antrag auf Strafverfolgung**
(St.G.B. §§. 61—65).
Verletzter. Begriff 370
Berechnung der Frist 40
Beginn der Frist beim
Ehebruch 44
Berechtigung
des Ehemannes nach dem Tode
der Ehefrau wegen derselben bei
Lebzeiten zugesügter Beleidigun-
gen 29
der unehelichen Mutter 370
des Generalbevollmächtigten 387
des zum Gebrauche der Sache
persönlich Berechtigten (Mieters)
306
einer Handelsgesellschaft 178
Feststellung d. N. im Urteile 43
- Anzeigen** strafbarer Handlungen.
Wahrnehmung berechtigter In-
teressen,
f. Beleidigung.
- Arbeiter.**
Lohnauszahlung mittels schrift-
licher Anweisung an einen Dritten
385
- Arrestbruch** (St.G.B. §. 137).
Anzeige des Eigentumsan-
spruches an den Exekutor; Wider-
spruchsklage gegen den betreiben-
den Gläubiger 272
Beschlagnahme von Gebäuden
außerhalb der Subhastation, Se-
questration und Administration
287
Beschlagnahme durch Einleitung
der Subhastation nach preussisch.
Rechte; Erstreckung auf die Früchte
und Pertinenzen 368
- Arzt.**
Ähnlicher Titel (R.Gew.D.
§. 147 Ziff. 3),
f. Gewerbebetrieb.
A., Kunstfehler,
f. Tötung.
- Atteste**, ärztliche, deren Verlesung,
bei Anklagen wegen Körperver-
letzungen aus §. 223 a St.G.B.'s
188
Verlesungszwang nach §. 244
Abs. 1 St.P.D. Unerheblichkeit
383
- Aufforderung** zu einem Verbrechen
(St.G.B. §. 49 a).
Ernstliche Annahme eines nicht
ernstlich gemeinten Erbietens 338
- Aufhebung** des Urtheiles,
f. Revision.
- Augenschein**, richterlicher, im Haupt-
verfahren (St.P.D. §. 224).
Verlesung des Protokolles, wenn
die Vorladung des Angeklagten
zum N. unterblieben 256
f. auch Zeugenvernehmung vor
dem beauftragten Richter.
- Auslagen**,
f. Kosten.

Ausland,
 Begehung einer Straftthat im A.,
 f. Straftthat.
Aussetzung der Hauptverhandlung
 wegen veränderter Sachlage 106
Auspielungen (St.G.B. §. 286).
 Nichterkennbarkeit der Gegen-
 leistung für die Beteiligung 51
 Notwendigkeit der Beteiligung
 mehrerer 414

B.

Banquerott (St.G.B. §§. 281—283).
 Verhinderung eines Socius an
 der richtigen Buchführung durch
 Täuschungen von Seiten des Mit-
 gesellschafter's 49
 Differenzgeschäfte. Begriff 282
 Gewerbebetrieb als Schneider.
 Umfang. Fürstl. reuß. Gesetz-
 gebung 379
 Vorhandensein mehrerer der
 Gründe des §. 283; einmalige
 Straftthat 101
 Gesetzesanwendung, wenn die
 That unter der Herrschaft des alten
 Gesetzes begangen wurde 191
 Bilanzziehung, jährliche. Ver-
 hältnis zur Inventur . . 421

Beamter.

Gemeindebeamte, mittelbare
 Staatsbeamte 153
 Hilfssekretär eines rheinischen
 Landgerichtes 327
 Falsche Beurkundungen und
 Vernichtung von Urkunden der B.,
 f. Urkundenfälschung.
 Bestechung der B.,
 f. Bestechung.
 B. der Post,
 f. Postbeamte.
 Unterschlagung von Seiten der
 B. (St.G.B. §. 350).
 Besoldungsholz 75

Empfang in amtlicher Eigen-
 schaft 124. 153
 Dienstinstruktionen der Eisen-
 bahnbeamten, ob Gesetze,
 f. Gesetze.

Bedrohung,

f. Erpressung.
Behauptung erdichteter Thatfachen,
 öffentliche (St.G.B. §. 131).
 Verächtlich machen . . 161

Beihilfe.

Fragestellung. Aufnahme der
 den Rat oder die That begrün-
 denden Thatfachen . . . 391

Beiseiteschaffen gepfändeter Sachen,
 f. Arrestbruch.

Belehrung des Vorsitzenden,
 f. Geschworene.

Beleidigung (St.G.B. §§. 185.
 186).

Durch Berichte über öffentliche
 Gerichtsverhandlungen . . 19

Durch vertragsmäßige Weiter-
 gabe einer Druckschrift . . 321

Durch eine objektive nicht be-
 leidigende Handlung . . 390

Durch Anzeige einer strafbaren
 Handlung zum Zwecke der Ver-
 folgung 80. 83. 233

Unterschied zwischen Behaup-
 tung einer Thatfache und Aus-
 sprechung eines Urtheiles . . 52

Antragsberechtigung des
 Ehemannes, der unehelichen Mut-
 ter, des Generalbevollmächtigten,
 f. Antrag auf Strafverfolgung.

B. einer Handelsgesellschaft.
 Strafantragsberechtigung . 178

Wahrheitseinrede
 (St.G.B. §. 192).

Erklärung des Staatsanwaltes,
 daß wegen Mangels an Beweisen
 die Eröffnung der Untersuchung
 unterbleiben müsse . . 40

- wird nicht ausgeschlossen bei B. aus §. 186, weil B. aus §. 185 vorliegt . . . 260
- Rechts- und Interessenwahrung (St.G.B. §. 193).
Die Frage, ob Interessenwahrung vorliegt, ist Rechtsfrage 83
- Anzeige einer strafbaren Handlung zum Zwecke gerichtlicher Verfolgung . . . 80. 233
- Anzeige eines Mitgliedes der Kirchengemeinde gegen den Geistlichen bei der Kirchenbehörde 83
- Wahrung fremder Interessen.
Rechtsanwalt, Schriftkonzipient 128.
- Überschreiten der Grenzen sachlicher Erörterung . . . 317
- Feststellung des Vorhandenseins einer Beleidigung anstatt der Absicht zu beleidigen . . 406
- Benutzung** eines Dritten als Werkzeug zur Verübung einer Straftat, f. Täterschaft.
- Beratung** der Geschworenen, f. Geschworene.
- Berichte** über öffentliche Gerichtsverhandlungen, f. Beleidigung.
- Berufspflicht**, f. Körperverletzung.
- Beruben** des Urteiles auf einer Gesetzesverletzung, f. Revision.
- Beschlüsse**.
Unterschrift der mitwirkenden Richter . . . 210. 402
- Besitz**
als Vermögensvorteil bezw. Besitzverlust als Vermögensnachteil 55
- Besoldungsholz**, f. Beamtenunterschlagung.
- Beschlagnahme**, f. Arrestbruch.
- Bestechung** (St.G.B. §§. 331—335).
Anbieten von Geschenken zur Beeinflussung des amtlichen Ermessens 404
- Bestialität**, f. Unzucht.
- Bestrafungsantrag**, f. Antrag auf Bestrafung.
- Bestrebungen, socialistische**, f. socialistische B.
- Betrug** (St.G.B. §§. 263—265).
Täuschung des Prozeßrichters.
Liquidierung von nicht erwachsenen Prozeßkosten 227
- Vorpiegelung einer Absicht
- Täuschung durch Schweigen zu den unwahren Angaben eines anderen 309
- Verschweigen von Thatsachen als Unterdrückung . . . 314
- Vermögensvorteil.
Erwerb des Besitzes als B. 55
- Vermögensbeschädigung.
Entziehung des Besitzes als B. 55
- Erwirkung eines Schuldscheines ohne Angabe des Schuldgrundes 97
- Cession einer unsicheren Hypothek an Zahlungsstatt . . 309
- Anderer als die zugesicherte Produktionsstätte der gelieferten Ware bei gleichem Werte mit der echten 266
- Nicht bloß wohlervorbene Vermögensrechte als Gegenstand der B.
Bewilligung eines Lohnzusatzes gegenüber dem Werkmeister zu Gunsten der Arbeiter ohne Wissen der letzteren 68
- B. wenn der Getäuschte von anderer Seite ohne Entgelt in den Besitz der Leistung gelangt,

für welche er in Folge der Täuschung die Gegenleistung versprochen 97
Beurkundung, falsche (St.G.B. §. 271).

Herbeiführung durch falsche Erklärungen zum Standesregister 9
Beweisanträge.

Fixierung im Sitzungsprotokolle 32

Wirksamkeit zu Gunsten der Mitangeklagten 170

Übergehen von B.,

f. Verteidigung, beschränkte. Ablehnung.

Durch motivierten Beschluß und vor der Urteilsfällung

32. 35. 170. 366.

Stillschweigende A. 170

A. durch den Vorsitzenden; unterbliebene Wiederholung in der Hauptverhandlung 106. 210

A. wegen Unerheblichkeit für den konkreten Fall; fehlende Begründung 61. 189

wegen fehlender Substanziierung 34

aus richtigen Rechtsgründen 61 weil nur für den Fall nicht erfolglicher Freisprechung gestellt 394

weil gegenüber den sonstigen Beweisergebnissen den Beweismitteln kein Glaube geschenkt werden würde 189

weil nicht ersichtlich, wie die Zeugen die unter ihr Zeugnis gestellten Angaben sollten glaubhaft machen können 51

weil das Gericht die Sache für genügend aufgeklärt erachte 417 wegen Verschleiß der Sache 241

Beweiserhebung.

Mündlichkeit und Unmittelbarkeit. Begrenzung bei dem Beweis

durch Sachverständige und Urkunden 299

Benutzung von Thatfachen, welche vor einer anderen Behörde stattgefunden haben 299

Beweiserhebung durch den ersuchten oder beauftragten Richter, f. Zeugenvernehmung.

Beweismittel.

Verzicht von Seiten des Verteidigers in Gegenwart des Angeklagten 198

Beweismittel, herbeigeschaffte.

(St.B.D. §. 244. Abf. 1.)

Urkunden, welche dem Gerichtshof vorliegen; Hinderung der Benutzung durch Gerichtsbeschluß 241

Überreichung von Schriftstücken in der Hauptverhandlung 383

f. auch Zeugen, vorgeladene.

Beweiswürdigung, freie richterliche,

darf sich nur auf die Ergebnisse d. Hauptverhandlung gründen 81

Bezirkspräsidenten,

f. Elsaß-Lothringen.

Biersteuervergehen,

f. Brausteuervergehen.

Bordellwirtschaft,

f. Kuppelei.

Brandstiftung.

Straflosigkeit aus §. 310

St.G.B.'s durch Herbeirufung Dritter zum Löschen. Entdeckung.

Weiterer Schade 375

Branntweinsteuervergehen.

Bestrafung des Brennereiverwalters wegen undeclarierter Einmischungen seitens seiner Leute 250

Einmalige Erkennung der Kontraventionsstrafe bei gleichzeitiger Entdeckung mehrerer Kontraventionen 250

- Berechnung der Geldstrafen, welche in dem Mehrfachen der defraudierten Steuer bestehen im Falle des §. 57 St.G.B.'s,
f. Strafmilderungsgründe.
- Brausteuervergehen.**
Vorfinden von Braumalzschrot in größerer Menge . . . 7
Berechnung der Strafe für jedes Urteil oder jeden Defraudationsfall 7
Ermittlung des Bierzuges unmittelbar nach Ablassen der Würze auf das Kühlschiff 72
- Briefe, Unterdrückung,**
f. Postbeamte.
- Bücher, öffentliche,**
f. Urkundenfälschung.
- D.**
- Denunciation,**
f. Beleidigung, Anschuldigung.
- Dienstinstruktionen** der Eisenbahnbeamten,
f. Gesetze.
- Differenzgeschäfte,**
f. Bankerott.
- Diebstahl.**
Rechtswidrigkeit der Zueignung. Gegenforderung an den Bestohlenen 193
an der gekauften aber nicht überlieferten und bezahlten Sache 289
an Nahrungsmitteln zum alsbaldigen Verbrauche; rohe Kartoffeln 223
Schwerer D.
Einstiegen im Inneren eines Gebäudes in eine abgeschlossene Räumlichkeit 216
Rückfall (St.G.B. §. 245). „Letzte Strafe“ und „neuer Diebstahl“ 246

Dolmetscher.

- Notwendigkeit der Zuziehung bei Ausländern 137
Konstatierung der Mitwirkung für jede einzelne Vernehmung 137
Bekanntmachung der Schlußanträge durch den D., Konstatierung im Protokolle 397
Angaben des Protokolles über die Zuziehung und Thätigkeit des D. Vermutung für dessen Sprachkenntnis 397

Dolus.

- Selbstverständliches Merkmal. Ausdrückliche Feststellung im Falle des Bestreitens 169
D. im Falle des Arrestbruches 272
im Falle der Nötigung 6
im Falle des Diebstahles 290
im Falle der Urkundenfälschung 293
bei Verletzung von Absperrungsmaßregeln (§. 328 St.G.B.'s) 1

Druckschrift.

- Beleidigung durch vertragsmäßige Weitergabe einer beleidigenden Druckschrift 321
Verbreitung im Sinne des Socialistengesetzes vom 21. Oktober 1878 §. 19 321

Druckschrift, periodische.

- Fortsetzung einer verbotenen D. 11
Haftbarkeit des verantwortlichen Redacteurs. Besondere Umstände 14

Duell,

- f. Zweikampf.

E.**Ehebruch.**

- Beginn der Antragsfrist aus §. 172 St.G.B.'s 44

Chefrau.

Beleidigung bei deren Lebzeiten, Antragsberechtigung des Ehemannes nach ihrem Tode 29

Zeugnisverweigerung der E. eines rechtskräftig verurteilten Angeklagten, Verzicht . 207

Ehemann, Haftbarkeit desselben für Zollstrafen,

f. Zollbelikte.

Eid, falscher, aus Fahrlässigkeit,

f. Meineid.

Eingeständnis,

f. Geständnis.

Einstellung des Verfahrens (St. P. O. §. 259 Abs. 2),

unzulässig, wenn ein Thatbestandsmerkmal verneint wird 39

Einziehung

der Jagdutenfilien aus §. 295

St. G. B.'s, auch wenn sie nicht zum Zwecke der Jagd mitgeführt wurden 28

Elfaß-Lothringen.

Berordnungsrecht der Bezirkspräsidenten 135

Entscheidungen im Strafprozeß.

Begriff 345

Entwendung,

f. Diebstahl.

Erbchaftsteuer in Preußen.

Unterbliebene Aufnahme von Nachlaßausständen in das Inventarium. Verhweigung eingegangener Beträge. Eibliche Bekräftigung 99

Ergreifung der Person durch die Polizei,

f. Freiheit, persönliche.

Erklärungen öffentlicher Behörden.

Verlesungszwang,

f. Atteste.

Eröffnungsbeschluß.

Unvollständige Bezeichnung der

dem Angeklagten zur Last gelegten mehreren Thaten 66

Erpressung.

Bedrohung mit einer an sich unberechtigten Handlung . 205

Zahlung von einem anderen als dem Schuldner und Verbürgung als Fälle des Vermögensvorteiles 318

Rechtswidrigkeit des Vermögensvorteiles. Begriff . 318

Exekutor in Preußen.

Rechtmäßige Amtsausübung, Zuziehung zweier Zeugen . 165

F.**Fahrlässigkeit,**

f. Tötung.

Festnahme der Person,

f. Freiheit, persönliche.

Feststellung der gesetzlichen Merkmale einer strafbaren Handlung.

F. nicht in der Legaldefinition enthaltener (selbstverständlicher) Merkmale 169

F. der „Entwendung“ reicht bei der Diebstahlsanklage nicht aus 152

f. auch Urteil in Strafsachen.

Firma, Beleidigung,

f. Beleidigung.

Förmlichkeiten der Hauptverhandlung,

f. Protokoll.

Forstschutzbeamter,

f. Widerstand.

Fragestellung an die Geschworenen,

f. Geschworene.

Freiheit, persönliche.

Polizeiliche Ergreifung u. Festnahme zur Verhütung strafbarer

- Handlungen. Eintritt in eine Wohnung zur Nachtzeit . . . 93
 Zwangsgestellung u. vorläufige Festnahme, Eintritt in die Wohnung eines Dritten . . . 331
 Hausfuchung durch den Amtsdienner ohne persönliche Mitwirkung des Amts- oder Ortsvorstehers 26
- Früchte.**
 Beschlagnahme der F. als Folge der Subhastation,
 f. Arrestbruch.
- G.**
- Gegenstände**, welche durch die strafbare Handlung dem Verletzten entzogen wurden (St. P. O. §. 111).
 Mit dem gestohlenen Gelde angeschaffte Sachen . . . 144
- Geisteskrankheit** des Angeklagten in der Hauptverhandlung,
 f. Hauptverhandlung.
- Geistliche** (Preuß. Kirchengesetze v. 11. Mai 1873 u. 21. Mai 1874).
 Vornehmen geistlicher Amtshandlungen, welche nach kirchlichen Satzungen nicht vorgenommen werden durften . . . 122
- Geldstrafe.**
 Berechnung im Falle des §. 57 St. G. B. 's, wenn die G. in dem Mehrfachen einer Einheit besteht,
 f. Strafmilderungsgründe.
- Glücksspiel.**
 Beginn des G. . . . 118
- Gerichtsbeschlüsse**,
 f. Beschlüsse.
- Gerichtsstand**
 der begangenen strafbaren Handlung bei dem Losverkaufte auswärtiger Lotterien in Preußen
 274

Gerichtsschreiber,

Referendare als G. in Preußen 138

Gerichtsverhandlungen, öffentliche.

Berichte über G. als Beleidigung 19

Geschworene.

Belehrung der G.,

f. Vorsitzender.

Fragestellung.

Nebenfrage

über freie Willensbestimmung des Angeklagten zur Zeit der That (St. P. O. §. 295) . . . 70

Aufnahme der Nebenfrage in die Hauptfrage und ungeteilte Antwort der G. (St. P. O. §. 305 Abs. 2) 63

F. über Beihilfe,

f. Beihilfe.

Ablehnung v. Nebenfragen aus §. 157 Ziff. 1 St. G. B. 's 423

Beratung.

Berkehr mit dritten Personen.

Gefährdung der selbständigen Beschlußfassung 207

Wahrspuch.

Widerspruch bei bejahter Abtreibung der Leibesfrucht durch die Schwangere selbst und Anwendung der Mittel durch einen Dritten (St. G. B. §. 218 Abs. 1. 3),

f. Abtreibung.

Gesetze.

Instruktionen für Eisenbahnbeamte 125

Gesichtspunkt, veränderter,

f. Urteilsfindung.

Geständnis.

Beschränkung auf die gesetzlichen Merkmale der That, anstatt Angabe der Thatfachen, woraus diese Merkmale zu entnehmen sind. 415

Gestellung, polizeiliche,

f. Freiheit, persönliche.

Gewahrjam

im Sinne des preuß. Gesetzes
betr. die Stempelsteuer von Spiel-
karten v. 23. Dez. 1867 §. 12 22

Gewerbekonventionen.

Schankwirtschaft auf Jahr-
märkten 102

Stellvertretung bei dem Betriebe
der Schankwirtschaft. Erlaubnis
434

Errichtung von Stauanlagen
für Wassertriebwerke . . . 103

Beilegung des Titels als Arzt.

„Zahntechniker Dr.“ . . . 117

„Examiniertes Heildiener“ 126

Gewerbsteuer, preußische.

Vermieten möblierter Zimmer
141

S.**Handelsbücher,**

f. Bankrott.

Handelsgesellschaft, Beleidigung,

f. Beleidigung.

Handwerker als Kaufleute,

f. Bankrott.

Hauptverfahren.

Eröffnung,

f. Eröffnungsbeschluß.

Hauptverhandlung.

Öffentlichkeit.

Unterbliebenes Gehör des An-
geklagten über den Antrag des
Staatsanwaltes auf Ausschluß der
Öffentlichkeit 50

Verletzung des Principes der
Ö. durch Urteilsverkündung in
geheimer Sitzung 90

Rüge der verletzten Ö. durch
den Staatsanwalt gegen das den
Angeklagten freisprechende Ur-
t. 90

Vorsitz.

Verhinderung des ordentlichen
Vorsitzenden 238

Ö. über eine andere That

(St. P. O. §. 265). Hervorhebung
der gesetzlichen Merkmale. 432

Ö. mit einem an partieller
Geistesstörung leidenden Ange-
klagten 149

Ver späteter Beginn der Ö.,
Aussetzungsantrag 235

Anwesenheit der Zeugen bei
der Ö. 366. 409

Aussetzung wegen veränderter
Sachlage,

f. Aussetzung.

Beweis aufnahme.

Verlesung der Protokolle über
frühere gerichtliche Vernehmungen
von Zeugen u. Sachverständigen,

f. Protokoll.

Benutzung des früheren Pro-
tokolles zur Unterstützung des
Gedächtnisses,

f. Zeugenvernehmung.

Verlesung ärztlicher Atteste,

f. Atteste.

Förmlichkeiten der Ö.,

f. Protokoll.

**Hauptverhandlung vor den Ge-
schworenen,**

f. Geschworene.

Hausfriedensbruch.

Beschränktes Recht des Thäters
zum Betreten der fremden Woh-
nung 21

Verweilen auf Flur, Treppe od.
Vorplatz einer Wohnung. 121

Verhältnis des Wohnungsbe-
rechtigten zum Hauseigentümer
nach Erlöschung des Wohnungs-
rechtes 222

Ö. des Gesindes gegenüber der
Dienstherrschaft. 398

Hehlerei und Partiererei.

Feststellung, daß die Sache durch
eine strafbare Handlung erworben
sei 180

Wissentlicher Ankauf der gestohlenen Gegenstände im Auslande, Veräußerung im Inlande 279
Hinweisung auf einen veränderten rechtlichen Gesichtspunkt, f. Urteilsfindung.

I.

Jagdvergehen.
 Einziehung der Jagdutenfilien, f. Einziehung.
Jahrmarkt.
 Schankwirtschaft, f. Gewerbebetrieb.
Instruktion der Beamten, f. Gesetze.
Interessenwahrnehmung, f. Beleidigung.
Invekten und Illaten d. Mieters.
 Wegnahme, f. Wegnahme.
Irrtum
 über eine Civilrechtsnorm als Schuldausschließungsgrund 368
Jugend, f. Strafmilderungsgründe.

K.

Kartoffeln, f. Diebstahl.
Kaufleute.
 Führung von Handelsbüchern, f. Banquerott.
Kausalität
 bei Fahrlässigkeitsdelikten, f. Tötung aus Fahrlässigkeit.
Kinder, uneheliche.
 Anerkennung zum Standesregister als eheliche, f. Personenstand.

Kirchengesetze, preußische, f. Geistliche.

Körperverletzung.

Übertretung einer Amts-, Berufs- oder Gewerbepflicht (St. G. B. §. 232).

Was ist Beruf und Berufspflicht? 203

Muß in Ausübung der Berufspflicht die K. zugefügt sein? 203

Konkurrenz strafbarer Handlungen.

Verausgebung des sich auf einmal verschafften Geldes in Teilbeträgen 25

K. von Urkundenfälschung und Betrug 111

Verkauf einer anderen Ortes schon verhehlten Sache als selbständige Handlung . . . 279

K. zwischen Übertretung sanitätspolizeilicher Vieheinfuhrverbote und Kontrebande . . 354

K. mehrerer Unzuchtshandlungen 450

Kosten des Verfahrens.

Ist die Gesamtverbindlichkeit von Mitangeklagten zum Tragen von Auslagen im Urteil besonders auszusprechen? . . . 93

Niedererschlagung von Auslagen, welche durch Verschulden Dritter entstanden sind 334

Kunstfehler der Ärzte,

f. Tötung.

Kuppelei.

Polizeilich geduldete Bordellwirtschaft 88

L.

Leibesfrucht,

f. Abtreibung.

- Reumundszugnis.**
 Schulzeugnis über Beanlagung
 eines Schülers 234
- Lohnauszahlung** durch schriftliche
 Anweisungen,
 f. Arbeiter.
- Lotterie, Veranstaltung.**
 Öffentlichkeit der Veranstaltung
 357
 Ausgabe von Partialscheinen
 133
 Verbot des Spielens in aus=
 wärtigen Lotterien in Preußen.
 Gerichtsstand . . . 219. 274

M.

- Maischsteuervergehen,**
 f. Branntweinsteuervergehen.
- Majestätsbeleidigung,**
 durch Weitergabe einer be=
 leidigenden Druckchrift auf Grund
 bestehender Vertragspflicht 321
- Markenschutz,**
 f. Warenzeichen.
- Meineid (St.G.B. §§. 153—163).**
 Rechtsungültiger Eid; Unfähig=
 keit als Zeuge 217
 Fahrlässig falsche Versicherung
 an Eidesstatt behufs Berechnung
 der Erbschaftssteuer,
 f. Erbschaftssteuer.
- Mensch.**
 Gegenjah zur menschlich. Frucht,
 f. Tötung.
- Mitthäterschaft.**
 Erfordernisse. 145
- Münzdelikte.**
 Anschaffen falschen Geldes durch
 eine Handlung, Verbreitung durch
 mehrere Handlungen, ein Delikt
 aus §. 147 St.G.B.'s . . . 25
 Absicht, das verschaffte nach=
 gemachte Geld als nachgemachtes
 in Verkehr zu bringen . . . 408

N.

- Nachdruck,**
 f. Urheberrecht an Schriftwerken.
- Nahrungsmittel.**
 Entwendung zum alsbaldigen
 Verbrauche,
 f. Diebstahl.
- Nebenklage.**
 Erklärung des Anschlusses zu
 gerichtlichem Protokolle . . . 285
 Verzicht auf Zuerkennung der
 Buße, Erlöschung des Anschluß=
 rechtes 285
- Nötigung.**
 Berechtigter Zweck d. Handlung,
 unberechtigtes Mittel, Dolus 5

O.

- Öffentlichkeit.**
 Verschiedene Bedeutung 357
 O. des Argernisses,
 f. Argerniß.
 O. einer veranstalteten Lotterie,
 f. Lotterie.
 O. der Hauptverhandlung,
 f. Hauptverhandlung.
 Beleidigung durch Berichte über
 öffentl. Gerichtsverhandlungen 19

P.

- Päderastie,**
 f. Unzucht.
- Pakete,**
 f. Postbeamter.
- Personenstandsveränderung**
 durch Anerkennung eines un=
 gemachte Geld als nachgemachtes
 in Verkehr zu bringen . . . 408

- ehelichen Kindes zum Standesregister als eheliches . . . 9
- Pertinenzien**, Beschlagnahme, f. Arrestbruch.
- Pfandverbringung**, f. Arrestbruch.
- Polizeibeamte.**
Befugnis zur vorläufigen Ergreifung und Festnahme, Zwangsgestellung, Eintritt in fremde Wohnungen, f. Freiheit, persönliche.
- Polizeiverordnungen.**
Befugnis der Regierungen in Preußen zu deren Erlassung, f. Preußen.
- Postbeamte** (St.G.B. §. 354).
Unterdrückung der Post anvertrauter Pakete 61
Unterdrückung von Briefen und Postanweisungen 114
- Preßvergehen.**
Haftbarkeit d. Redacteurs einer periodischen Druckschrift. Wegfall wegen „besonderer Umstände“ 14
Verbreitung einer Druckschrift, Unterschied von §. 19 des Socialistengesetzes vom 21. Oktober 1878. 321
Beleidigung durch Weitergabe einer beleidigenden Druckschrift 321
- Preußen.**
Befugnis der Regierungen zum Erlaß von Strafandrohungen gegenüber den Reichsgesetzen 213
Spielen in auswärt. Lotterien, f. Lotterie.
Einleitung der Subhastation als drohende Zwangsvollstreckung, f. Zwangsvollstreckung.
Beschlagnahme von Gebäuden außerhalb der Subhastation, f. Arrestbruch.
- Beschlagnahme durch Einleitung der Subhastation; Erstreckung auf Früchte und Pertinenzien, f. Arrestbruch.
Borvieh, f. d.
Hilfssekretär beim rheinischen Landgerichte als Beamter, f. Hilfssekretär.
Polizeibeamte.
Befugnisse hinsichtlich der Beschränkung d. persönlichen Freiheit, f. Freiheit, persönliche.
Antragsrecht der ehelichen Mutter auf Strafverfolgung, f. Antragsrecht.
Hausfriedensbruch d. Gesindes gegen d. Herrschaft, f. Hausfriedensbruch.
Viehseuchen, Absperrungsmaßregeln, f. Absperrungsmaßregeln.
Handlungen der Geistlichen gegen die sog. Maigejeze, f. Geistliche.
Strafprozeßgesetzgebung in den 1866 mit P. vereinigten Landes=teilen 19. 104. 299
Gerichtsschreiber.
Dienstverhältnisse, f. Gerichtsschreiber.
Anerkennung unehelich. Kinder, f. Personenstandsveränderung.
Schatz, Eigentumserwerb, f. Schatz.
Exekutor, rechtmäßige Amtsausübung, f. Exekutor.
Urkundenstempel, f. Urkundenstempel.
Stempel von Spielkarten, f. Spielkartenstempel.
Erbchaftssteuer, f. Erbchaftssteuer.

Branntweinsteuer,
 f. Branntweinsteuer.

Protetstregister.
 Öffentliche Urkunde . . . 426

Protokoll über die Hauptverhandlung (St. P. D. §§. 271—274).
 Schreibfehler . . . 50
 Marginalnotizen des Vorsitzenden . . . 241
 Förmlichkeiten, Begriff. 85
 Beweis bezüglich seines negativen Inhaltes . . . 85
 Fixierung der Zeugenaussagen 199

Konstatierung der Bekanntmachung der Schlußanträge von Seiten des Dolmetschers an den Angeklagten . . . 397

Protokolle über die frühere richterliche Vernehmung von Zeugen etc (St. P. D. §§. 250—252), deren Verlesung in der Hauptverhandlung.
 Gerichtsbeschluß, Ersetzung durch die Gründe des Beschlusses, welcher die Vernehmung anordnet 118. 391
 Unterlassene Grundangabe 236
 Mangelhafte Grundangabe, „gerichtswegen“ . . . 242
 Unermittelter Aufenthalt des Zeugen . . . 285
 Unterbliebene Beobachtung des §. 191 St. P. D. . . . 391

Protokolle über die Aussagen eines Zeugen im Vorverfahren.
 Deren Benutzung zur Unterstützung des Gedächtnisses, f. Zeugen.

R.

Rechtsanwälte.

Befugnis zur Einlegung von
 E. d. R. G. Entsch. in Straff. I.

Rechtsmitteln, wenn sie nicht Verteidiger sind . . . 71
 Schutz des §. 193 St. G. B.'s bei Vertretung der Interessen ihres Klienten . . . 128

Rechtsirrtum,
 f. Irrtum.

Rechtsmittel.
 Einlegung.
 E. durch Telegramm . 262
 E. durch einen Rechtsanwalt, der nicht Verteidiger ist . 71
 Einlegungsfrist bei unterbliebener Verkündung der Urteilsgründe . . . 192
 Genehmigung der unbefugten E. innerhalb der Frist . 71
 E. gegen Erkenntnisse d. amtsgerichtlichen Strafkammern im Herzogtum Anhalt. . . 267

Verzicht.
 Zurücknahme des R. auf ein R. . . . 92
 Zurückweisung durch Beschluß wegen mangelnder Begründung des Revisionsantrages 257

Redacteur, verantwortlicher.
 Haftbarkeit, besondere Umstände . . . 14

Referendar als Gerichtsschreiber, f. Gerichtsschreiber.

Register, öffentliche, f. Urkundenfälschung, intellektuelle.

Reuß, jüngere Linie.
 Kaufmann, Handwerksbetrieb, f. Bankerott.

Revision.
 Einlegung,
 f. Rechtsmittel.
 Zurückweisung durch Beschluß wegen mangelnder Begründung des R. Antrages,
 f. Rechtsmittel.
 Revisionsanschluß aus §. 343

St. P. O. als Rechtsmittel unzulässig 194
 f. auch Nebenklage.
 Zulässigkeit bezw. Unzulässigkeit der Kl.
 wegen mangelhafter Besetzung des Gerichtsvorstandes. Stellvertreter,
 f. Hauptverhandlung.
 wegen Gesetzesverletzung; Verurtheilung des Urtheiles auf der Gesetzesverletzung 212. 254. 256
 wegen beschränkter Verteidigung,
 f. Verteidigung und Zeugenvernehmung.
 wegen Verletzung des Principes der Öffentlichkeit,
 f. Hauptverhandlung.
 wegen Verstößes gegen das Princip freier Beweiswürdigung,
 f. Beweiswürdigung.
 wegen Verurteilung wegen einer im Eröffnungsbeschlusse nicht benannten That 66
 wegen abgelehnter Aussetzung der Hauptverhandlung bei veränderter Sachlage,
 f. Aussetzung der S.
 wegen unzulässiger Belehrung d. Geschworenen (St. P. O. §. 300),
 f. Vorsitzender.
 wegen unterbliebener Hinweisung auf einen veränderten Gesichtspunkt,
 f. Urteilsfindung.
 wegen unterbliebener Zustellung der Anklageschrift,
 f. Anklageschrift.
 wegen unzulässiger Aushändigung von Überführungsstücken an den Verletzten,
 f. Gegenstände.
 wegen unterlassener Beschluß-

fassung bei Verlesung von Vernehmungsprotokollen,
 f. Protokoll.
 wegen Ablehnung von Beweis=anträgen ohne motivierten Beschluß 32. 35. 170. 366. 417
 f. auch Beweis=anträge.
 wegen Anwesenheit der Zeugen bei der Hauptverhandlung im Sitzungszimmer 366, 409
 wegen Nichtvorlage des Vernehmungsprotokolles aus §. 223 St. P. O.,
 f. Zeugenvernehmung.
 wegen Mängel im Aufbau des Urtheiles,
 f. Urtheil in Strafsachen.
 Wirkungen der Aufhebung des Urtheiles,
 wenn die Revision sich nur gegen die Annahme eines Erschwerungsgrundes richtete 81
 zu Gunsten der Mitangeklagten 152

Rinderpest,

Rindviehkontrolle. Einfuhrverbot 213
 Mißbrauch ausnahmsweise gestatteter Vieheinfuhr. Konkurrenz mit Kontrebande 354

Rückfall,

f. Diebstahl.

S.

Sachverständige,

vorgeladene,
 f. Zeugen, vorgeladene.
 Unmittelbarkeit der Beweiserhebung bei S.,
 f. Beweiserhebung.
 Kommissarische Vernehmung, Verlesung des Protokolles,
 f. Protokoll.

- Verufung auf einen im allge-
meinen geleisteten Eid. Voreid
oder Nacheid 349
Ausfagen der S. über That-
fachen, Beeidigung 402
- Schanfwirtschaft,**
f. Gewerbebetrieb.
- Schatz, gefundener.**
Eigentumszerwerb und Einfluß
des öffentlichen Aufgebotes nach
preußischem Recht 16
- Schlussanträge,**
Bekanntmachung an den Un-
geklagten von feiten des Dol-
metschers,
f. Dolmetscher.
- Schneider.**
Gewerbebetrieb als Kaufmann,
f. Bankerott.
- Schrifteigentum,**
f. Urheberrecht.
- Schriftstücke,**
deren Verlesung,
f. Beweismittel, herbeigeschaffte.
- Schulzeugnis,**
f. Leumundszeugnis.
- Schwurgericht,**
f. Geschworene.
- Sitzungsprotokoll,**
f. Protokoll.
- Sodomie,**
f. Unzucht.
- Socialdemokratische Bestrebungen**
(R.Gef. v. 21. Oktober 1878).
Fortsetzung einer verbotenen
periodischen Druckschrift. Ver-
änderung des Titels 11
Verbreitung von Druckschriften
321
Verbot der Einsammlung von
Beiträgen, richterliches Prüfungs-
recht 23
Anordnungen der Centralbe-
hörden nach §. 28. Bekannt-
machung 363
- Spielfartenstempel, preussischer.**
Beginn der Stempelpflicht, Ge-
wahrhaftig 22
- Staatsbeamte,**
f. Beamte.
- Stauanlagen,**
f. Gewerbecontravention.
- Stellvertreter in der Schanfwirt-
schaft,**
f. Gewerbebetrieb.
- Stempelsteuer.**
Urkundenstempel, f. d.
Spielfartenstempel, f. d.
- Strafantrag, Strafverfolgungsan-
trag,**
f. Antrag auf Strafverfolgung.
- Strafausschließungsgründe,**
f. Irrtum.
- Strafgesetz.**
Unwendbarkeit des neuen Ge-
setzes, wenn die Handlung unter
der Herrschaft des alten begangen
wurde 191
Außer Kraft getretene Vor-
schriften der Landesgesetzgebung
(Einfgef. z. St.G.B. §. 3) 274
- Strafmilderungsgründe.**
Jugendliches Alter. Berechnung
der Strafe, welche in dem Viel-
fachen eines bestimmten Betrages,
z. B. einer vorenthaltenen Ab-
gabe, besteht 334
- Strafthaten.**
Im Auslande begangene
Hehlerei 279
Dolus, f. d.
Zusammentreffen,
f. Konkurrenz.
- Strafurteil,**
f. Urteil in Strafsachen.
- Subhastation,**
f. Zwangsvollstreckung.

I.**Teilnahme.**

Merkmale der verschiedenen
Arten der T. 110
Mithätererschaft, f. d.

Thätererschaft.

Benutzung eines Dritten als
Werkzeug 146

That, andere (St.P.D. §. 265),
f. Hauptverhandlung.

Thatfachen, Behauptung.

Unterschied von Urteil,
f. Beleidigung.

Thatfachen, erdichtete (St.G.B.
§. 131),
f. Behauptung.

Tötung,

aus Fahrlässigkeit, eigenes Ver-
schulden des Getöteten . . . 373
T. eines in der Geburt be-
griffenen Kindes 446
Versuch der T. an einer Leiche
451

II.**Überführungsstücke,**

f. Gegenstände.

Umstände, besonders vorgesehene,
beim Meineid §. 157. Ziff. 1.
St.G.B.'s 423

Unfug, grober.

Gefährdung oder ungebührliche
Belästigung des Publikums 400

Unmittelbarkeit der Beweiser-
hebung.

Begrenzung bei dem Beweise
durch Sachverständige und Ur-
kunden,
f. Beweiserhebung.

Unterdrückung von Briefen,

f. Postbeamte.

Unterschlagung,

an einem gefundenen Schätze 16
an Sachen, deren Proprietät
nur beschränkt erworben ist, Be-
soldungsholz 75
des Eigentumes, wenn einem
anderen ein persönliches Recht
auf Herausgabe zusteht . 343
Behauptetes Recht an der Sache,
Dolus 290
Beamtenunterschlagung,
f. Beamter.

Unterschrift der Gerichtsbeschlüsse,

f. Beschlüsse.

Untersuchungskosten,

f. Kosten.

Untreue,

absichtliches Handeln 172. 329

Unzucht,

widernatürliche, zwischen Per-
sonen männlichen Geschlechtes.
Päderastie 395

Unzüchtige Handlungen,

öffentliches Argernis,
f. Argernis.

Urheberrecht an Schriftwerken

(R.Ges. v. 11. Juni 1870).

Eigentüml. litterarische Zwecke.
Kompilation §. 70 . . . 183
Entschädigung oder Geldbuße
wegen Nachdruckes. Nachweis
eines Schadens (§§. 18. 54. 55)
328

Urkunden.

Begriff 162
U., öffentliche, Protestregister
426

Beweiserhebllichkeit,

f. Urkundenfälschung.

U. als „herbeigeschaffte Be-
weismittel“,

f. Beweismittel.

- Unmittelbarkeit der Beweiserhebung bei U.,
f. Beweiserhebung.
- Urkundenfälschung** (St.G.B. §§. 267—269).
Thatsachen, welche zum Beweise von Rechten von Erheblichkeit sind; schriftliche Klage 155
Beweiserheblichkeit von Privaturkunden 293
Gebrauchmachen gegenüber der nach Inhalt der Urkunde berechtigten Person 186
Gebrauchmachen durch Übergabe an einen Dritten 230
Ideale Konkurrenz zwischen Urkundenfälschung u. Betrug 111
Vermögensvorteil.
Beseitigung eines ungünstigen Civilurtheiles 186
Rechtswidrige Absicht. Entziehung eines Geschäftsvorteiles 293
Schwere Urkundenfälschung.
Rechtswidrigkeit. Vermögensvorteil 186
Urkundenunterdrückung (St.G.B. §. 274).
Zueignung einer zur Einsicht mitgetheilten Quittung von Seiten des Schuldners 159
Zueignung zum Zwecke der Stempelhinterziehung 181
Urkundenfälschung, intellektuelle (St.G.B. §. 271),
f. Beurkundung, falsche.
Falsche Beurkundungen u. Urkundenunterdrückung von Seiten eines Beamten (§. 348 Abs. 1. 2 St.G.B.'s).
Unterdrückung amtlich anvertrauter Urkunden. Beweiserheblichkeit 162
Aufnahme öffentlicher Urkunden. Unterschied von Ausstellung. Befugnis 312
Register und Bücher, welche zum inneren Dienste der Behörde bestimmt sind 42. 312
- Urkundenstempel**, preussischer.
Vorlage der Urkunde an die Steuerbehörde zur Berechnung des Stempels. Unrichtige Berechnung 157
Unterdrückung einer Urkunde zum Zwecke der Stempelhinterziehung 181
U. für Inventarien u. Wiederkaufsverträge 419
- Urteil** über Thatsachen als Beleidigung 52
- Urteil in Strafsachen.**
Angabe der Thatsachen, worauf die richterliche Überzeugung sich gründet 81
Feststellung der gesetzlichen Merkmale der That liegt bei dem Diebstahle nicht in der Feststellung der „Entwendung“ 152
Eingeständnis als Grundlage für die Verurteilung. Erfordernisse,
f. Geständnis.
Freisprechendes U. Erschöpfung der Anklage 104
Gesamtverbindlichkeit von Mitangeklagten zum Tragen von Auslagen 93
- Urteilsfindung.**
Unterbliebene Hinweisung auf eine hervorgetretene Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes 254. 378

B.**Bater.**

Haftbarkeit für Zollstrafen,
f. Zolldelikte.

Verächtlich machen,

f. Behauptung falscher Thatfachen.

Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes der Anklage,

f. Urteilsfindung.

Veränderung des Personenstandes,

f. Personenstandsveränderung.

Verbrechen, Aufforderung dazu,

f. Aufforderung.

Verbreiten von Druckschriften,

f. Druckschrift.

Verbreiten erdichteter Thatfachen,

f. Thatfachen.

Bereitelung einer Zwangsvollstreckung,

f. Zwangsvollstreckung.

Verfahren, Einstellung,

f. Einstellung.

Verjährung

der nur mit Geldstrafe bedrohten
Vergehen 167

Unterbrechung gegen den Thäter
durch Vorladung desselben als
Zeuge in einer anderen Unter-
suchung 231

Verlesung der Zeugenverhörprotokolle in der Hauptverhandlung,

f. Protokolle.

Verlester,

f. Antrag auf Strafverfolgung.

Gegenstände, welche dem B.
durch die strafbare Handlung ent-
zogen wurden,

f. Gegenstände.

Vermögensbeschädigung,

f. Betrug.

Vermögensvorteil,

f. Betrug. Erpressung.

Verordnungsrecht des Bezirkspräsi-

denten in Elsaß-Lothringen,

f. Elsaß-Lothringen.

Versicherung, falsche, an Eidesstatt;

f. Meineid.

Versuch.

Freiwilliger Rücktritt . 306

Entdeckung einer strafbaren
Handlung, zu deren Thatbestand
die Kenntniss desjenigen gehört,
gegen welchen sie gerichtet ist
(St.G.B. §. 45 Ziff. 2) . 307

B. mit untauglichen Mitteln
439

B. an einem untauglichen Ob-
jekte. Tötungsversuch an einer
Leiche 452

Vertagung der Hauptverhandlung,

f. Aussetzung der. S.

Verteidiger.

Befugnis zur Einlegung von
Rechtsmitteln,

f. Rechtsmittel.

Unterbliebene Vorladung des
dem Gerichte angezeigten Ver-
teidigers 405

Verteidigung, beschränkte (St. P. O.

§§. 376 und 377 Ziff. 8),
wegen Verweigerung der Aus-
setzung bei veränderter Sachlage
106

wegen unterbliebener Vorla-
dung des Verteidigers . 405

wegen unterbliebener Zustellung
der Anklageschrift 345

wegen Ablehnung von Beweis-
anträgen mittels Urtheiles, anstatt
durch Beschluß

32. 35. 170. 366

wegen Übergehens und still-
schweigender Ablehnung von Be-
weisanträgen 32. 79. 112. 170

Ablehnung unsubstanziierter
Beweisanträge 34

Ablehnung durch den Vorsitzenden und unterbliebene Wiederholung in der Hauptverhandlung 106

Nichtbenachrichtigung des Verteidigers im Falle des §. 223 St. P. O.

Unterbliebene Rüge in der Hauptverhandlung 210

Ablehnung, weil nicht ersichtlich, wie die benannten Zeugen die unter ihr Zeugnis gestellte Negative sollten glaubhaft machen können 51

Ablehnung wegen Unerheblichkeit für die konkrete Sachlage 61. 138

Ablehnung aus richtigen Rechtsgründen 61

Wesentlicher Punkt 138

Verzicht

auf Rechtsmittel, f. Rechtsmittel.

auf Beweismittel, f. Beweismittel.

auf Zeugnisverweigerung von seiten der Ehefrau eines rechtskräftig verurteilten Angeklagten, f. Zeugnisverweigerung.

Vieheinfuhrverbote, f. Rinderpest.

Viehseuchen, f. Absperrungsmaßregeln.

Vorsätzlichkeit (St. G. B. §. 92 Ziff. 3) 172

f. auch Absicht.

Vorsitz in der Hauptverhandlung, f. Hauptverhandlung.

Vorsitzender.

Belehrung an die Geschworenen, protokollarische Feststellung. Aus-schluß der Revision 85

Vorvieh in Preußen 360

W.

Wahrheitseinrede, f. Beleidigung.

Wahrung von Rechten und Interessen, f. Beleidigung.

Waldaufseher, f. Widerstand.

Warenzeichen.

Beifügung der eigenen Firma zu einem fremden W. 130

Beifügung eines neuen selbstständigen W. neben dem fremden 130

Freier Gebrauch eines W. 130. 218

Wechselstempel.

Pflicht der Notare zur Kontrolle über die Stempelverwendung. Protestregister 426

Wegnahme der eigenen Sache (St. G. B. §. 289), Invekten und Platen des Mieters 429

Werkzeug.

Benutzung eines Dritten als W. zur Verübung der That, f. Thäterschaft.

Widerstand gegen die Staatsgewalt,

wegen Amtshandlungen eines sachlich unzuständigen Beamten; Hausfuchung von seiten des Amtsdieners ohne Mitwirkung des Amts- oder Ortsvorstehers, wegen Ergreifung und Festnahme durch die Polizeibehörde, wegen Eindringens der Polizei in fremde Wohnungen, f. Freiheit, persönliche.

W. gegen den Exekutor in Preußen, rechtmäßige Amtsausübung, f. Exekutor.

W. aus §. 117 St.G.B.'s;
verschiedene Stellung der Forst-
schutzbeamten und des vom Eigen-
tümer bestellten Waldausschere
112

Wohnung.

Eindringen bei beschränktem
Recht zum Betreten . . . 21
Eindringen zur Nachtzeit von
seiten der Polizei . . . 94

3.

Zeugen.

Anwesenheit bei der Verhand-
lung 366. 409
Vernehmung, Benutzung des
früheren Protokolles zur Unter-
stützung des Gedächtnisses 409
Zeugnisverweigerung von sei-
ten der Ehefrau eines rechts-
kräftig verurteilten Angeklagten.
Verzicht 207
Zeugenaussagen. Protokollie-
rung 199
Zeugen, abgelehnte,
f. Beweisanträge.

Zeugen, vorgeladene (St.P.D. §. 244 Abs. 1).

Vorladung von seiten des An-
geklagten durch den Gerichtsvoll-
zieher und Nachweise der Ladung
in der Hauptverhandlung 297
Vernehmungszwang bezüglich
der erschienenen Zeugen 175.
196. 225

Wegfall des Vernehmungsz-
wanges und Ablehnung mit that-
sächlichen Gründen,
wegen Verzichtes vor dem
Hauptverhandlungstermine und
Zurücknahme der Vorladung 34
wegen Richterscheitens in dem
Termine, wegen unterbliebener
Vorladung 315

gestellte Zeugen 198
Ablehnung wegen Anwesenheit
d. Zeugen bei der Verhandlung 366
**Zeugenvernehmung durch den be-
auftragten oder ersuchten Richter**
(St.P.D. §§. 222. 223),
f. auch Augenschein.

Unterlassene Benachrichtigung
des Staatsanwaltes und Ver-
theidigers. Unterbliebene Rüge des
Angeklagten in der Hauptver-
handlung 210

Benachrichtigung der Mitange-
klagten 210

Vorlage des Vernehmungsz-
protokolles an den Staatsanwalt
und Verteidiger 210

Verlesung der Protokolle in
der Hauptverhandlung,
f. Protokolle.

Zolldelikte.

Haftbarkeit des Vaters und Ehe-
mannes für Zollstrafen gegen
seine Kinder, wenn derselbe zu-
gleich als Mitthäter erscheint 334

Zusammentreffen mehrerer straf- barer Handlungen, f. Konkurrenz.

Zuständigkeit

für Absperrungsmaßregeln 1

Zwangsgestellung,

f. Freiheit, persönliche.

Zwangsvollstreckung, drohende.

Einleitung der Subhastation
nach der preuß. Subhastations-
ordnung vom 15. März 1869 auf
Antrag der Realgläubiger 37

Bereitlung der Z. zur Be-
friedigung eines anderen Gläu-
bigers 96

Zweikampf.

Studentenduell. Zuständigkeit.
Besondere Materie. Schläger.
Tödliche Waffe 443

B. Gesetzesregister.

I. Reichsrecht.

Einführungsgesetz zum	§. 169 9	§. 266 172. 329
Estrafgefetze für den	§. 172 44	§. 267 155. 186. 230.
norddeutschen Bund v.	§. 175 395	 293
31. Mai 1870 §. 3	§. 180 88	§. 268 111. 186
274	§. 183 199	§. 269 186
Reichsstrafgesetzbuch.	§. 185 19. 52. 178.	§. 271 9
	260. 390	§. 274 Biff. 1 159.
§. 2 191	§. 186 40. 52. 233.	 181
§. 4 279	 260	§. 281 379
§. 43 439. 452	§. 190 40	§. 283 49. 101. 379.
§. 46 Biff. 1. 2. 306	§. 191 40	 421
§. 47 110. 145. 146	§. 192 260	§. 284 118
§. 48 110. 146	§. 193 80. 83. 128.	§. 286 53. 133. 357.
§. 49 110. 270. 391	317. 406	 414
§. 49a 338	§. 194 40. 178	§. 288 37. 96
§. 50 110	§. 195 29	§. 289 429
§. 57 Biff. 3 334	§. 199 112	§. 295 28
§. 59 368	§. 201 443	§. 303 306
§. 61 40. 43. 44	§. 212 445	§. 310 375
§. 65 306. 370. 387	§. 218 194. 263. 270	§. 316 125
§. 67 167	§. 219 194. 350	§. 328 1
§. 68 231	§. 222 373. 445	§. 333 404
§. 73 25. 111. 354	§. 223a 188	§. 348 42. 162. 312
§. 74 25. 279. 450	§. 224 188	§. 350 61. 75. 124.
§. 95 321	§. 232 203	 153. 327
§. 113 26. 94. 165	§. 240 5	§. 354 61. 114
. 169. 331	§. 242 193. 289	§. 359 153. 327
§. 117 112	§. 243 Biff. 2 216	§. 360 Biff. 11 400
§. 123 21. 121. 222	§. 245 246	§. 370 Biff. 5 223
. 398	§. 246 16. 75. 290. 343	
§. 131 161	§. 253 205. 318	Reichsstrafprozeß-
§. 137 272. 287. 368	§. 257 110	ordnung.
§. 147 25. 408	§. 258 110	
§. 154 217	§. 259 180. 279	§. 7 274
§. 156 99	§. 263 55. 68. 97.	§. 30 50
§. 157 217. 423	227. 266. 305. 309.	§. 34 32. 170. 366.
§. 164 229	314	 417

§. 35	345	§. 248	188. 256	§. 377 Ziff. 6	50. 90
§. 50	331	§. 249	236	§. 377 Ziff. 8	51. 61.
§. 51 Ziff. 2	207	§. 250 119. 188. 236.		106. 138. 175. 235.	
§. 56 Ziff. 2	217		242. 285. 391		394. 405
§. 57	207	§. 252	410	§. 378	90
§. 58	366	§. 255 188. 234. 383		§. 381 71. 192. 267	
§. 60	402	§. 258	397	§. 384	257
§. 65	402	§. 259	149	§. 385	262
§. 79 349.	397	§. 260	81	§. 389	257
§. 85	402	§. 264	378	§. 393	82
§. 111	144	§. 265	432	§. 394	152
§. 137	235	§. 266 81. 152. 415		§. 397	152
§. 187	137	§. 267	192	§. 436	285
§. 199	345	§. 271	241	§. 444	285
§. 201	402	§. 273 32. 199. 397		§. 497	334
§. 203	149	§. 274 50. 85		§. 498	93
§. 205	66	§. 275 210. 402			
§. 217 235. 405		§. 295 63. 70. 423			
§. 218	106	§. 296 70. 423			
§. 219	61	§. 298 70			
§. 222 188. 210		§. 300 85			
§. 223 210. 256		§. 305 63			
§. 224	256	§. 309 263		§. 65	238
§. 227 149. 235		§. 339 71		§. 72	402
§. 242 66. 366. 409		§. 343 194		§. 77	402
§. 243 Absf. 2 32. 34.		§. 344 92		§. 121	238
35. 51. 61. 79. 170.		§. 358 71		§. 133	238
189. 366. 394. 417		§. 375 66		§. 174	90
§. 244 Absf. 1 34. 61.		§. 376 32. 79. 125.		§. 175	50
175. 196. 198. 225.		152. 210. 236. 254.		§. 187	397
241. 297. 315. 366.		345. 409. 417		§. 191	397
383		§. 377 Ziff. 1	238	§. 192	397

**Reichsgerichtsver-
fassungsgesetz.**

Reichskonkursordnung.
 §. 211 191
 Einführungsgezet zur R.R.D. v.
 10. Februar 1877.
 §. 2 191
 Allgemeine Wechselordnung.
 Artt. 87. 88. 90 426
 Allgemeines Handelsgesetz=
 buch.
 Art. 10 379
 Art. 29 421

Gesetz betr. die subsidiarische
 Haftung der Brennerei=
 unternehmer u v. 8. Juli
 1868.
 §. 1 250
 Gewerbeordnung vom 21. Juni
 1869.
 §. 16 103
 §. 33 434
 §. 45 434
 §. 47 434

§. 115	385	die Kinderpest betr., vom	
§. 146	385	9. Juli 1873.	
§. 147 Ziff. 1	102	§. 9	213
§. 147 Ziff. 2	117. 126	Wechselstempelgesetz v. 10. Juni	
Vereinszollgesetz vom 1. Juli		1869.	
1869.		§. 21	426
§. 134	354	Gesetz über die Presse vom	
§. 135	354	7. Mai 1874.	
§. 153	334	§. 20	14
Gesetz betr. das Urheberrecht		Markenschutzgesetz vom 30. No-	
an Schriftwerken v. 11. Juni		vember 1874.	
1870.		§. 10	218
§. 7	183	§. 14	130
§. 18	328	§. 18	130
§. 54	328	Gesetz betr. die Beurkundung	
§. 55	328	des Personenstandes vom	
Reichsverfassung vom 16. April		6. Februar 1875.	
1871.		§. 15	9
Art. 2	213	§. 25	9
Gesetz wegen Erhebung der		Gesetz betr. die gemeingefähr-	
Brauststeuer vom 31. Mai		lichen Bestrebungen der	
1872.		Socialdemokratie vom 21.	
§. 29	7	Oktober 1878.	
§. 30	7	§. 6	11
Ausführungsbestimmungen d.		§. 16	23
Bundesrates zu dem Ge-		§. 19	11. 321
setze wegen Erhebung der		§. 20	23
Brauststeuer vom 18. No-		§. 21	23
vember 1872, Nr. 13, Abs. 6		§. 28	363
	72		
Revidierte Instruktion zum			
Reichsgesetz vom 7. April			
1869, Maßregeln gegen			

II. Landesgesetze.

Gemeines Recht,

Preussisches Recht.

1. 32 §. 1. De acq. rer. dom. (41,1)
16.

Allgemeines Landrecht.
I. 9 Abschn. 3 16

I. 20 §§. 10. 441. 442	287	Gesetz zum Schutze der per-	
II. 1 §§. 1. 3. 49. 231	370	fönlichen Freiheit vom	
II. 2 §§. 614. 621. 633—638.		12. Februar 1850.	
645. 656—659 . . .	370	§. 2	94
II. 2 §§. 596. 598 . . .	9	§. 7	331
Anhang §. 95	370	§. 8	331
Allgemeine Gerichtsordnung.		§. 9	94
I. 10 §. 123	426	§. 10	94
I. 20 §. 10	287	§. 11	26
I. 24 §. 68	165	Gesetz über die Polizeiver-	
I. 29 §§. 1. 10. 13. 27	287	waltung vom 11. März 1850.	
Gesindeordnung vom 8. No-		§§. 11. 17	213
vember 1810.		Konkursordnung vom 8. Mai	
§§. 57. 118	398	1850.	
Ordnung zum Gesetz vom 8.		§. 308	191
Februar 1819 wegen Be-		Gesetz vom 21. September 1860	
steuerung des inländischen		betr. Abänderung des §. 83	
Branntweines.		der Steuerordnung vom	
§. 61	250	8. Februar 1819 und der	
Gewerbsteuergesetz v. 30. Mai		Deklaration vom 6. Oktober	
1820.		1821	250
§. 9	141	Gesetz vom 19. Juli 1861 wegen	
Gesetz wegen Löhnung der		Abänderung des Gewerbe-	
Schäfer u. Schäferknechte		steuergesetzes vom 30. Mai	
vom 1. Juni 1820	360	1820.	
Stempelgesetz vom 7. März 1822.		§. 9	141
§. 12	157	Verordnung betr. das Straf-	
Tarif verb. Inventarien und		recht in den durch das Ge-	
Verträge	419	setz vom 20. September 1866	
Kabinettsordre betr. die Er-		mit der Monarchie ver-	
hebung der Maischbottich-		einigten Landesteilen v.	
steuer vom 10. Januar 1824.		25. Juni 1867.	
Ziff. 5	250	Art. IV. Ziff. 1	274
Regulativ für den Justiz-		Strafprozeßordnung vom 25.	
dienst in der Rheinprovinz		Juni 1867.	
vom 16. Februar 1832	327	§. 6	299
Verordnung betr. das Spiel in		§. 233	19
auswärtigen Lotterien		§. 234	19
vom 5. Juli 1847	219	§. 353	104

<p>Gesetz betr. die Stempelsteuer von Spielkarten vom 23. Dezember 1867. §. 12 22</p> <p>Subhastationsordnung v. 15. März 1869. §. 9 37. 368</p> <p>Gesetz über den Eigentums- erwerb vom 5. Mai 1872. §. 30 368</p> <p>Gesetz wegen Anstellung der Geistlichen vom 11. Mai 1873. §. 23 122</p> <p>Gesetz vom 21. Mai 1874 wegen Deklaration des Gesetzes wegen Anstellung der Geistlichen vom 11. Mai 1873. Art. 2 122</p> <p>Erbchaftssteuergesetz vom 30. Mai 1873. §§. 5. 23. 33 99</p> <p>Gesetz betr. die Abwehr von Viehseuchen vom 25. Juni 1875. §. 74 1</p>	<p>Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875. §§. 12. 16. 27. 28 . . . 370</p> <p>Gesetz betr. die Dienstverhält- nisse der Gerichtsschreiber vom 3. März 1879. § 9 138</p> <p style="text-align: center;">Elfaß-Lothringen.</p> <p>Dekret vom 22. Dezember 1789. Sect. III. Art. 2 Nr. 9 . 135</p> <p>Gesetz vom 18. Juli 1837 sur l'administration municipale. Art. 11 135</p> <p style="text-align: center;">Fürstentum Neuf, jüngere Linie.</p> <p>Einführungsgesetz zum Han- delsgesetzbuch v. 23. Februar 1863 379</p>
--	--

C. Chronologische Zusammenstellung der Entscheidungen.

1879.	Art. v.	5.	November	g.	S.	Rep. 422/79	Seite 96
"	"	"	8.	"	R.	" 393/79	" 97
"	"	"	13.	"	M.	" 184/79	" 99
"	"	"	15.	"	W.	" 518/79	" 101
"	"	"	19.	"	R.	" 367/79	" 102
"	"	"	19.	"	L.	" 282/79	" 103
"	"	"	24.	"	P.	" 164/79	" 231
"	"	"	26.	"	R.	" 372/79	" 104

1879.	Urt. v.	29.	November	g. Sch. u. Gen. Rep.	603/79	Seite	106
"	"	29.	"	" M.	" 243/79	"	110
"	"	3.	Dezember	" v. d. L.	" 297/79	"	111
"	"	3.	"	" C.	" 262/79	"	169
"	"	3.	"	" P.	" 516/79	"	112
"	Beschl. Urt.	8.	"	" Sch.	" 705/79	"	257
"	"	8.	"	" R.	" 637/79	"	114
"	"	8.	"	" G.	" 136/79	"	233
"	"	10.	"	" C.	" 559/79	"	117
"	"	10.	"	" G. u. Gen.	" 644/79	"	119
"	"	10.	"	" R. u. Gen.	" 562/79	"	121
"	"	11.	"	" G.	" 15/79	"	122
"	"	17.	"	" G.	" 403/79	"	124
"	"	17.	"	" Th.	" 648/79	"	125
"	"	24.	"	" Sch.	" 565/79	"	126
"	"	24.	"	" B.	" 659/79	"	128
"	"	24.	"	" R.	" 686/79	"	130
1880.	"	5.	Januar	" C.	" 755/79	"	133
"	"	5.	"	" Sch.	" 604/79	"	289
"	"	5.	"	" S.	" 578/79	"	135
"	"	10.	"	" v. D.	" 840/79	"	137
"	"	10.	"	" Sch.	" 790/79	"	138
"	"	12.	"	" Sch.	" 732/79	"	141
"	"	12.	"	" D.	" 877/79	"	144
"	"	15.	"	" M.	" 883/79	"	145
"	"	17.	"	" Sch.	" 698/79	"	146
"	"	17.	"	" S.	" 859/79	"	149
"	"	19.	"	" M. u. Gen.	" 935/79	"	152
"	"	19.	"	" C.	" 889/79	"	153
"	"	20.	"	" B.	" 863/79	"	155
"	"	20.	"	" S. u. F.	" 440/79	"	157
"	"	21.	"	" R. u. Gen.	" 911/79	"	171
"	"	21.	"	" R.	" 876/79	"	290
"	"	22.	"	" B.	" 40/80	"	159
"	"	23.	"	" T.	" 77/79	"	161
"	"	23.	"	" W.	" 661/79	"	162
"	"	27.	"	" P.	" 450/79	"	165
"	"	27.	"	" R.	" 940/79	"	167
"	"	28.	"	" S.	" 51/80	"	172
"	"	29.	"	" W.	" 83/80	"	175
"	"	31.	"	" R.	" 50/80	"	178
"	"	31.	"	" D.	" 761/80	"	180
"	"	2.	Februar	" M.	" 152/80	"	234
"	"	4.	"	" Sch.	" 829/79	"	293

1880.	Urt. v.	11.	Februar	g. Sch.	Rep.	879/79	Seite	260
"	"	"	"	"	"	90/80	"	262
"	"	"	"	"	"	278/80	"	297
"	"	"	"	"	"	33/80	"	263
"	"	"	März	"	"	476/80	"	299
"	"	"	"	"	"	505/80	"	305
"	"	"	"	"	"	263/80	"	306
"	"	"	"	"	"	1/80	"	307
"	"	"	"	"	u. Gen.	181/80	"	309
"	"	"	"	"	S.	414/80	"	312
"	"	"	"	"	u. Gen.	324/80	"	314
"	"	"	"	"	"	645/80	"	315
"	"	"	"	"	u. Gen.	346/80	"	317
"	"	"	"	"	"	355/80	"	318
"	"	"	"	"	u. Gen.	329/80	"	321
"	"	"	"	"	"	556/80	"	327
"	"	"	"	"	"	335/80	"	328
"	"	"	"	"	"	500/80	"	329
"	"	"	"	"	"	268/80	"	331
"	"	"	"	"	"	533/80	"	334
"	"	"	"	"	u. Gen.	399/80	"	338
"	"	"	April	"	"	490/80	"	343
"	"	"	"	"	"	570/80	"	373
"	"	"	"	"	"	845/80	"	378
"	"	"	"	"	"	858/80	"	379
"	"	"	"	"	u. Gen.	713/80	"	417
"	"	"	"	"	"	850/80	"	383
"	"	"	"	"	u. S.	567/80	"	386
"	"	"	"	"	"	738/80	"	387
"	"	"	"	"	u. Gen.	842/80	"	419
"	"	"	"	"	"	880/80	"	390
"	"	"	"	"	u. Gen.	919/80	"	391
"	"	"	"	"	"	895/80	"	394
"	"	"	"	"	u. Gen.	744/80	"	395
"	"	"	"	"	"	1050/80	"	397
"	"	"	"	"	"	895/80	"	422
"	"	"	"	"	"	491/80	"	398
"	"	"	"	"	"	921/80	"	423
"	"	"	"	"	"	1004/80	"	400
"	"	"	"	"	"	1030/80	"	402
"	"	"	"	"	"	1054/80	"	404
"	"	"	"	"	"	1017/80	"	405
"	"	"	"	"	g. S.	601/80	"	406
"	"	"	"	"	"	893/80	"	408

1880.	Urt. v.	3.	Mai	g. M.	Rep. 1049/80	Seite 375
"	"	"	7.	"	S. u. Gen. " 455/80	" 426
"	"	"	8.	"	L. " 1111/80	" 429
"	"	"	12.	"	B. " 1108/80	" 432

Die übrigen Entscheidungen sind nach der Zeitfolge geordnet und zwar:

die Entscheidungen vom 21. Oktober 79 bis 3. Februar 80	S.	1—94	
"	"	4. Februar bis 28. Februar	" 181—230
"	"	1. März bis 9. März	" 235—256
"	"	10. März bis 2. April	" 267—288
"	"	6. April bis 16. April	" 345—370
"	"	7. Mai bis 14. Mai	" 410—416
"	"	20. Mai bis 10. Juni	" 434—452

E. v. H. v.

